

TA'LIMDA INTEGRATIV YONDASHUV BOSQICHLARINING ASOSIY OMILLARI

Jalilov Nodirjon Azamatovich

Toshkent davlat pedagogika universiteti harbiy ta'lim fakulteti dotsenti P.f.f.d (PhD)

Annotatsiya: Maqolada ta'limda integrativ yondashuvni o'quv fanlarining o'zaro bog'liqligini rivojlantirishdagi roli va rivojlanish bosqichlari bo'yicha olimlarning fikrlari va tahlillari mavjudligi bilan asoslidir.

Kalit so'zlar: talaba, pedagog, psixologik, intellectual, texnologik, kognitiv, didaktika, tarbiyaviy, ijodiy, tahliliy fikrlash, integrativ yondashuv.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ

Жалилов Нодиржон Азаматович

Ташкентский государственный педагогический университет, доцент факультета военного образования Д.ф.п.н (PhD)

Аннотация: статья обосновывает интегративный подход в образовании наличием мнений и анализа ученых о роли и этапах развития взаимосвязей учебных дисциплин.

Ключевые слова: студент, педагог, психологический, интеллектуальный, технологический, познавательный, дидактический, воспитательный, творческий, аналитическое мышление, интегративный подход.

STAGES OF DEVELOPMENT OF AN INTEGRATIVE APPROACH IN EDUCATION

Jalilov Nodirjon Azamatovich

Tashkent State Pedagogical University, associate professor of the Faculty of military education
P.f.f.d (PhD)

Annotation: The article justifies the integrative approach in education by the role of educational subjects in the development of interdependence and the presence of opinions and analysis of scientists on the stages of development.

Key words: Student, educator, psychological, intellectual, technological, cognitive, Didactic, Educational, creative, analytical thinking, integrative approach.

O'qitishda integrativ yondashuv g'oyasining paydo bo'lishi tarixi XVII asrning boshlarida, buyuk didakt Y. A. Komenskiy davrida boshlangan. Ushbu davr tabiatning yaxlitligini ta'lim mazmunida aks ettirish muammosiga yechim izlash bilan bog'liq. [1] Ta'limdagi hodisalarning o'zaro bog'liqligi to'g'risida birinchi ma'lumotni Ya.A.Komenskiyning asarlarida topish mumkin: "o'zaro aloqada bo'lgan hamma narsa bir xil aloqada o'qitilishi kerak". Uning "didaktikada o'qitish va o'qitishning umumiy talablari" mashhur. Ulardan birida aytilishicha, "tabiatda hamma narsa bir-biriga bog'liq bo'lgani kabi, o'rganishda ham hamma narsani boshqasiga shunday bog'lash kerak, aks holda emas". [2]

K.D.Ushinskiy o'z asarlarida kognitiv jarayon va umumlashtirilgan bilimlarning yaxlitligi zarurligini ta'kidlagan. K. D. Ushinskiy o'zining pedagogik g'oyalarini ilgari surgan paytdan beri yuz ellik yildan ko'proq vaqt o'tdi, ammo bugungi kungacha uning ta'lim jarayonida atrofimizdagi

moddiy dunyo to'g'risida yaxlit g'oyalarni shakllantirish haqidagi qarashlari dolzarb bo'lib qolmoqda.

K. D. Ushinskiy ta'limda fanlararo aloqalarning asosi sifatida individual fanlar mazmunidagi uzluksizlik, boshqa fanlar bo'yicha olingan bilimlarga materialni o'rganish va mustahkamlashda qo'llab-quvvatlash, tegishli ob'ektlarning yaqinlashishi to'g'risida yetakchi g'oyalarni taklif qildi. [3]

O'qitishda integrativ yondashuv uchun asos integratsiya, ya'ni fanlar va o'quv fanlarining o'zaro bog'liqligi hisoblanadi. B. M. Kedrov fanlarning integratsiyasi masalasini ishlab chiqishga katta hissa qo'shdi. U uyg'onish davridan beri fanlarning o'zaro ta'siri muammosining shakllanishini ko'rib chiqdi. Dastlab, fanlar bir-biridan ajralgan va ularning o'zaro bog'liqligi, B.M.Kedrovning fikricha, "ularning oddiy joylashuvi sifatida harakat qilgan". B.M.Kedrov fanlar o'rtasidagi "organik o'tish" orqali fanlarning o'zaro bog'liqligini ko'rib chiqdi. B.M.Kedrov bunday o'tishlarni bitta aniq fan ichida, shuningdek, bog'liq bo'lmagan fanlar o'rtasida ko'rgan. "Fanlarning integratsiyasi, – deb yozadi akademik B.M.Kedrov, – fan sintezining fanlararo bog'lanish sifatida o'ziga xos ifodasi bor". [4]

Ammo, shubhasiz, M.S.Pakning ilmiy izlanishlari ta'lim amaliyotigao'qitishda integrativ yondashuvni rivojlantirish va joriy etishga yordam berdi. M.Pakning fikricha, integrativ yondashuv - ilgari ajratilgan bir va bir xil bo'lmagan komponentlarning yaxlit birlashuviga asoslangan metodologik yondashuv. [5]

M.Park o'qitishda integrativ yondashuvning kontseptual apparatini yaratdi, o'qitishda integrativ yondashuv bajaradigan funktsiyalarni aniqladi. Bunday funktsiyalarga uslubiy va tarbiyaviy, shuningdek rivojlanish va konstruktiv kiradi.

Fanlarning integratsiyasi o'zaro bog'liq fanlarning tabiati, ularning soni, til turi, rivojlanish darajasi, tashkilotning o'ziga xos xususiyati, har bir fanning roli, integratsion o'zaro ta'sirning yakuniy maqsadlari va vazifalari kabi parametrlar bilan belgilanadi. M.Park o'qitishda integratsiya muammosining asosiy jihatlarini belgilab berdi: uslubiy, umumiy pedagogik, psixologik, didaktik, uslubiy, shaxs – faoliyat.

Shuningdek, M.Pak ijtimoiy va didaktik ahamiyatga ega mavzular va masalalarni ajratib ko'rsatish bo'yicha tavsiyalar berdi, ularni o'rganish pedagogik bilimlar va boshqa ba'zi bilimlarni birlashtirishni, integratsiyalashgan bilimlarni, umumlashirilgan ko'nikmalarni, turli o'quv fanlarining tarkibiy qismlarini qo'llash va rivojlantirishni talab qiladi. [5]

Zamonaviy mutaxassis ma'lumotli, axloqiy, harakatchan, mas'uliyatli, hamkorlik, ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalari bilan ajralib turishi, faoliyatda integrativ yondashuvdan foydalanishi kerak. Integratsiya ta'limdagi muhim innovatsion hodisalardan biridir. Z. Sh. Karimov yozganidek: "u eksperimental mujassamlanishning kengligi, ijodiy kontseptsiyaning chuqurligi, tarixiy rivojlanishning davomiyligi va dialektikasi bo'yicha boshqa barcha hodisalardan ustundir". [6]

Shunday qilib, integratsiya funktsiyasini bajaradigan omillarni aniqladilar: tadqiqot ob'ektlarining murakkablashishi, yangi samarali tadqiqot usullarini qo'llash, umumiy g'oyalar, tushunchalar, usullar, murakkab fanlar va muammolar, toifalar, ilmiy bilimlarni birlashtirish shakllarini - umumiy nazariyalarni, shuningdek murakkab fanlarni va ilmiy konglomeratlarga birlashtirilgan fan tizimlari.

Ta'limda o'qituvchilar tomonidan integrativ yondashuvning nazariy asoslarini keng qo'llanilmoqda. Oliy ta'limda turli fanlarni bog'lab o'qitishda integrativ yondashuvni qo'llash bo'yicha eng boy tajriba to'plangan. Ko'pgina tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, integrativ yondashuv asosida o'qitish bo'lajak o'qituvchilarda dunyoning yaxlit qarashlarini shakllantiradi, rivojlanishning dastlabki bosqichlarida tabiiy ma'lumotlarni takomillashtirishga imkon beradi, muloqot qobiliyatlari va atrof-muhitni erkin boshqarish qobiliyatini namoyish etadi.

Integrativ yondashuvni amalga oshirish uchun individual mavzular mazmuni, umumiy kontseptual toifalar, o'qitish vositalari va usullari o'rtasidagi fan ichidagi bog'liqlik ham qo'llaniladi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, oliy ta'limda o'qitishga integrativ yondashuvni qo'llash bo'lajak o'qituvchilarning shaxsiyatini har tomonlama rivojlantirishga yordam beradi, professional ravishda yo'naltiradi, ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmasini rivojlantiradi.

Integrativ yondashuv texnologik va mazmunli darajada amalga oshiriladi, integrativ yondashuv quyidagi muammolarni hal qilishga yordam beradi: talabaning intellektual salohiyatini ochib beradi; talabalarning shaxsiyati; kasbiy kompetensiyalarni shakllantiradi; o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini rivojlantirish, ijtimoiylashuv uchun psixologik va pedagogik sharoitlarni yaratadi.

Oliy ta'limda ko'plab o'qituvchilar o'quv jarayonini tashkil qilishda integral yondashuvni qo'llashadi. O'zimizning ta'lim faoliyatimizga asoslanib va turli Oliy ta'limdagi hamkasblarimizning tajribasini tahlil qilib, biz integral yondashuvning universalligi to'g'risida xulosaga kelamiz. Hozirgi vaqtda o'qitishning bir nechta uslubiy yondashuvlari ma'lum: kompetension, kompleks, tizimli, shaxsga yo'naltirilgan, refleksiv-faoliyat, texnologik va boshqalar. Ammo ular uchun asosiy narsa integrativ yondashuvdir. [6]

Integrativ yondashuv o'quv motivatsiyasini kuchaytirish va oliy ta'limda muvaffaqiyatli o'qish shartlaridan biri sifatida qaraladi, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy motivatsiyasi. Integrativ yondashuv yordamida kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan fanlarning ish dasturlari va o'quv qo'llanmalari tuziladi.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki integrativ yondashuv oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini modernizator rolini o'z zimmasiga oladi. Integrativ yondashuv "fractal" tushunchasi bilan yaxshi mos keladi, u hozirda o'quv jarayoniga faol ravishda kiritilmoqda, birinchi kurs talabalariga turli fanlarga moslashishga yordam beradi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. М.,1955. С.287
2. Коменский Я. А. «Великая дидактика» (избр. Главы (по хрестоматии М.: Просвещение, 1988)).
3. Ушинский К.Д. Сочинения. М.; Л.,1948, Т. 3, с.117.
4. Кедров Б.М. Предмет и взаимосвязь естественных наук. 20ое изд.-М.: Наука, 1967.- 253с.
5. Пак М. Методика преподавания химии в ПТУ: Интегративный подход в обучении: учебное пособие к спецкурсу-Л.: ЛГПИ им.А.И.Герцена, 1990.-112с.
6. Karimov Z.Sh. Tashqi va ichki komponentlar sinteziga asoslangan oliy kasbiy pedagogik ta'limning institutsional integratsiyasi nazariyasi va amaliyoti: dissertatsiya referati. dis. ... Doktor ped. Sci. – Ufa, 2009. – 26 b.